

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПСОРИАЗА И СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТА

Нарзикулов Рустам Мардонович

Доцент кафедры Кожных и венерических болезней

Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645939>

АННОТАЦИЯ: Псориаз и себорейный дерматит — два наиболее распространённых хронических воспалительных заболевания кожи, которые нередко имеют схожие клинические проявления, особенно в области волосистой части головы. Дифференциальная диагностика между ними представляет собой важную задачу в дерматологической практике, поскольку требует различных подходов к лечению и прогнозу. В данной статье проанализированы клинические, дерматоскопические и гистологические признаки, позволяющие надёжно отличить псориаз от себорейного дерматита. Представлены результаты сравнительного исследования 82 пациентов. Обоснована необходимость комплексного подхода к диагностике с применением инструментальных методов. Выделены ключевые дифференциальные критерии, повышающие точность диагностики и эффективность терапии.

Ключевые слова: псориаз, себорейный дерматит, дифференциальная диагностика, кожные заболевания, дерматоскопия.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PSORIASIS AND SEBORRHEIC DERMATITIS

Rustum Mardonovich Narzikulov

Associate Professor, Department of Skin and Venereal Diseases
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

ABSTRACT: Psoriasis and seborrheic dermatitis are two of the most common chronic inflammatory skin diseases that often have similar clinical manifestations, especially on the scalp. Differential diagnosis between them is an important task in dermatologic practice, as it requires different approaches to treatment and prognosis. This article analyzes the clinical, dermatoscopic and histological features that allow reliable differentiation of psoriasis from seborrheic dermatitis. The results of a comparative study of 82 patients are presented. The necessity of a complex approach to diagnosis with the use of instrumental methods is substantiated. The key differential criteria that increase the accuracy of diagnosis and effectiveness of therapy are highlighted.

Keywords: psoriasis, seborrheic dermatitis, differential diagnosis, skin diseases, dermatoscopy.

Введение: Псориаз и себорейный дерматит являются одними из наиболее распространённых хронических дерматозов, с которыми сталкиваются дерматологи в повседневной практике. По данным различных эпидемиологических исследований, распространённость псориаза в популяции составляет от 1 до 3 %, тогда как себорейный дерматит встречается у 3–5 % взрослых, особенно в возрасте от 20 до 50 лет. Несмотря на различия в патогенезе и механизмах развития, клинические проявления этих заболеваний могут иметь значительное сходство, особенно при локализации на волосистой части головы, лице и заушных областях [1,2].

Трудности в дифференциальной диагностике между псориазом и себорейным дерматитом часто приводят к диагностическим ошибкам, что, в свою очередь, может стать причиной неэффективного лечения и ухудшения качества жизни пациентов. Особенно актуальна эта

проблема на ранних стадиях заболеваний, когда клиническая картина может быть смазанной и неспецифичной [3,4].

Псориаз имеет аутоиммунную природу и характеризуется усиленной пролиферацией кератиноцитов, тогда как себорейный дерматит обусловлен нарушением работы сальных желёз и воспалительной реакцией на липофильные дрожжеподобные грибы рода *Malassezia*. Эти различия лежат в основе терапии и прогноза. Поэтому важно чётко разграничивать указанные дерматозы на основании объективных клинических, дерматоскопических и гистологических признаков [5].

Настоящее исследование направлено на выявление достоверных диагностических критериев, позволяющих эффективно различать псориаз и себорейный дерматит, что имеет важное значение для назначения целенаправленного лечения и предотвращения хронизации процессов.

Цель исследования: Выявить клинико-морфологические критерии, позволяющие достоверно дифференцировать псориаз от себорейного дерматита.

Материалы и методы: Проведен анализ 82 клинических случаев: 45 пациентов с диагнозом «вульгарный псориаз» и 37 пациентов с «себорейным дерматитом». Использовались следующие методы исследования:

- клинический осмотр с применением дерматоскопии;
- биопсия кожи с последующим гистологическим исследованием;
- опрос пациентов по шкале зуда и длительности рецидивов;
- оценка динамики в ответ на терапию.

Результаты и обсуждение: В ходе исследования были проанализированы данные 82 пациентов: 45 человек с клинически подтверждённым диагнозом «вульгарный псориаз» и 37 – с диагнозом «себорейный дерматит». Средний возраст пациентов с псориазом составил $38,6 \pm 12,3$ лет, с себорейным дерматитом — $34,9 \pm 10,7$ лет. Мужчины преобладали в обеих группах (62 % и 59 % соответственно). Клинические различия: У пациентов с псориазом бляшки имели чёткие границы, интенсивное шелушение серебристо-белого цвета, особенно выраженное на волосистой части головы, локтях и коленях. Зуд был умеренным либо отсутствовал. В 87 % случаев отмечался положительный симптом «стёртого пятна» и феномен Кёбнера. У пациентов с себорейным дерматитом кожные изменения характеризовались не столь чёткими границами, желтоватым жирным шелушением, чаще всего в области носогубных складок, межбровья, волосистой части головы и за ушами. Зуд был более выражен и присутствовал у 78 % пациентов. Дерматоскопические данные: При псориазе выявлялись характерные признаки — равномерно распределённые красные точечные сосуды (капилляры в виде точек), плотные белые чешуйки. При себорейном дерматите сосудистый рисунок был менее выраженным, преобладали желтоватые чешуйки, наличие фолликулярных пробок, умеренный гиперемированный фон. Гистологические данные: Биопсия кожи подтвердила различия:

Морфологический признак	Псориаз	Себорейный дерматит
Паракератоз	Выраженный	Умеренный
Акантоз	Регулярный, с удлинением эпидермальных выростов	Нерезко выраженный, с фокальной спонгиозностью
Микроабсцессы Мунро	Обнаружены в 71 % случаев	Не выявлены

Морфологический признак	Псориаз	Себорейный дерматит
Воспалительная инфильтрация	Периваскулярная, с нейтрофилами	Преимущественно лимфоцитарная, поверхностная

Анализ ответа на терапию: У пациентов с псориазом хороший эффект наблюдался при применении топических кортикостероидов, производных витамина D и фототерапии. При себорейном дерматите значительное улучшение отмечалось при использовании противогрибковых препаратов (кетоназол, циклопирокс), что дополнительно подтверждает патогенетическую роль *Malassezia spp.* Таким образом, результаты демонстрируют наличие объективных клинических, дерматоскопических и гистологических признаков, позволяющих проводить дифференциальную диагностику между псориазом и себорейным дерматитом. Наиболее информативными оказались:

- характер шелушения,
- наличие микроабсцессов Мунро,
- сосудистый рисунок при дерматоскопии,
- реакция на противогрибковую терапию.

Эти критерии позволяют значительно повысить точность диагноза на ранних стадиях заболевания и избежать гипердиагностики псориаза.

Заключение: Псориаз и себорейный дерматит являются дерматозами с частичным клиническим перекрёстом, особенно при поражении волосистой части головы. Однако наше исследование показало, что при внимательном анализе клинических симптомов, дерматоскопических признаков и гистопатологических данных возможно достоверное их различие.

Ключевыми диагностическими признаками псориаза являются чёткие границы бляшек, серебристо-белое шелушение, симптом "стёртого пятна", положительный феномен Кёбнера, специфический дерматоскопический сосудистый рисунок и наличие микроабсцессов Мунро при гистологическом исследовании.

Себорейный дерматит, в свою очередь, характеризуется диффузными очагами с жирными желтоватыми чешуйками, выраженным зудом, преобладанием воспаления в себорейных зонах, а также хорошим ответом на противогрибковую терапию.

Таким образом, точная дифференциальная диагностика между этими состояниями требует комплексного подхода, включающего клинический осмотр, дерматоскопию и, при необходимости, гистологическое исследование. Это позволяет не только избежать диагностических ошибок, но и назначить целенаправленное лечение, способствующее достижению стойкой ремиссии и улучшению качества жизни пациентов.

Список литературы

1. Griffiths C.E.M., Barker J.N.W.N. Psoriasis. // Lancet. – 2007; 370(9583): 263–271.
2. Clark G.W., Pope S.M., Jaboori K.A. Diagnosis and Treatment of Seborrheic Dermatitis. // Am Fam Physician. – 2015; 91(3): 185–190.
3. Guttman-Yassky E., Krueger J.G. Psoriasis: Evolution of pathogenic concepts and new therapies. // J Allergy Clin Immunol. – 2017; 140(3): 645–653.
4. Zalaudek I., Giacomel J., Cabo H., et al. Dermoscopy of facial inflammatory skin disorders. // Dermatology. – 2008; 216(1): 14–23.
5. Nestle F.O., Kaplan D.H., Barker J. Psoriasis. // N Engl J Med. – 2009; 361: 496–509